

La Interculturalidad de la Educación Superior Comparada y Aprendizaje Semipresencial: una mirada teórica

Crossculturality of Comparative Higher Education and Blended Learning

Interculturalidade do Ensino Superior Comparado e Aprendizagem Híbrida

Carlos Manuel Pacheco Cortés ¹ <https://orcid.org/0000-0003-3965-1831>

¹ Universidad de Guadalajara (México), Sistema UDG Virtual.

Julio Cabero Almenara ² <https://orcid.org/0000-0002-1133-6031>

² Universidad de Sevilla (España), Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Alfonso Infante Moro ³ <https://orcid.org/0000-0002-0718-7053>

³ Universidad de Huelva (España), Facultad Empresarial y Turismo Campus de La Merced

RESUMEN

Se habla mucho de cierta brecha digital en la educación superior que se imparte en universidades públicas de México y otros países de América Latina, pero se habla menos del sesgo cognitivo que pudiese agudizar tal brecha en el señalado nivel educativo; particularmente sobre la formación docente de futuros educadores y de docentes universitarios activos. Las modalidades formativas de los estudiantes son considerablemente útiles dependiendo de cada nivel educativo en donde se implementan: en educación básica, puede asumirse que la modalidad instruccional que mejor encaja es la estrictamente presencial y apoyada por las TIC en el aula de clase; mientras que, tal y como se argumenta en ésta contribución, la que mejor encaja en educación superior es la

semipresencial que ha cobrado fuerza a partir de las medidas institucionales adoptadas a causa de la pandemia por COVID-19. A diferencia de la modalidad enteramente virtual de formación docente, la semipresencial rescata el valor del tacto humano logrado frente a frente. Dicha contribución es una revisión de literatura de los últimos cinco años, habiendo seleccionado artículos indexados (REDALYC y EBSCOhost), obteniéndose 23 referencias que aplican en la temática de los conceptos regulados por el Tesouro de la UNESCO y convenientemente ajustados a los términos convencionales o sinónimos reconocidos por el mismo Tesouro.

ABSTRACT

There is a lot of talk about a certain digital gap in higher education taught in public universities in Mexico and other Latin American countries, but less is said about the cognitive bias that could exacerbate such a gap at the aforementioned educational level; particularly on the teacher training of future educators and active university teachers. The training modalities of the students are considerably useful depending on each educational level where they are implemented: in basic education, it can be assumed that the instructional modality that best fits is strictly face-to-face and supported by ICT in the classroom; while, as argued in this contribution, the one that best fits higher education is blended education that has gained strength from the institutional measures adopted due to the COVID-19 pandemic. Unlike the entirely virtual modality of teacher training, the blended modality rescues the value of the human touch achieved face to face. This contribution is a literature review of the last five years, having selected indexed articles (REDALYC and EBSCOhost), obtaining 23 references that apply to the subject of concepts regulated by the UNESCO Thesaurus and conveniently adjusted to conventional or synonymous terms. recognized by such Thesaurus.

RESUMO

Fala-se muito sobre uma certa lacuna digital no ensino superior ministrado em

universidades públicas no México e em outros países latino-americanos, mas fala-se menos sobre o viés cognitivo que poderia exacerbar tal lacuna no nível educacional acima mencionado; particularmente na formação docente de futuros educadores e professores universitários ativos. As modalidades de formação dos alunos são consideravelmente úteis dependendo de cada nível de ensino onde são implementadas: no ensino básico, pode-se assumir que a modalidade instrucional que melhor se adapta é estritamente presencial e apoiada pelas TIC em sala de aula; enquanto, como argumentado nesta contribuição, aquele que melhor se adapta ao ensino superior é o ensino semipresencial que ganhou força a partir das medidas institucionais adotadas em função da pandemia da COVID-19. Diferentemente da modalidade inteiramente virtual de formação de professores, a modalidade semipresencial resgata o valor do toque humano alcançado presencialmente. Esta contribuição é uma revisão da literatura dos últimos cinco anos, tendo selecionado artigos indexados (REDALYC e EBSCOhost), obtendo 23 referências que se aplicam ao tema de conceitos regulamentados pelo Thesaurus da UNESCO e convenientemente ajustados a termos convencionais ou sinónimos. reconhecido por tal Tesouro.

Palabras clave: educación comparada, estudios en el extranjero, educación intercultural, enseñanza superior, aprendizaje semipresencial

Keywords: comparative education, study abroad, cross-cultural education, higher education, blended learning

palavras-chave: educação comparada, estudo no exterior, educação intercultural, ensino superior, aprendizado híbrido

INTRODUCCIÓN

La formación docente inicial, así como la formación continua en el servicio docente activo, son hoy en día uno de los nichos de profesionalización que mayor atención demandan de los sistemas educativos nacionales en México, en América Latina, y en el resto del

mundo. El desarrollo profesional docente habría comenzado a llamar la atención en el “primer mundo” en la década de 1990 (Beltrán-del-Río, 2021). Se afirma que, en la historia de la educación, el desarrollo profesional del docente ha cobrado cada día más relevancia. Los eruditos instruccionales alrededor del mundo han acordado que para brindar oportunidades de aprendizaje significativo a los alumnos hay que ofrecer además oportunidades de formación significativas a los miembros del personal docente.

La educación superior (ES) es el nivel en donde se desenvuelven ambas etapas de formación docente, indistintamente del campo de acción futuro de los alumnos universitarios en ciencias educativas. Bajo un enfoque comparativo e intercultural y de acuerdo con Račková, Vranayová y Fejedelem (2019), la ES no debe transmitir tan sólo un reflejo de su propio soporte, sino reconocer además posibles discrepancias, así como desenvolver una idea de solidaridad, cooperación y tolerancia. Este es un proceso de adaptación específico en el que sus destinatarios reaccionan a nuevas realidades, incluidas las cargas del entorno formativo; cambian su sensibilidad intercultural que, por un lado, se relaciona con el relativismo de una imagen del mundo propio, y, por otro lado, con la sensibilidad personal enmarcada por el ambiente ambiental y cultural del entorno global.

Aprender por medio de un dispositivo conectado a internet es hacer de este un entorno apropiado y semi-inmersivo, aunque con rasgos definidos que condicionan flujos de comunicación particulares, dilemas propios y cierta cultura opuesta a la dinámica presencial (Suárez y García, 2022). Los cambios generacionales no son accesorios, sino sustanciales cuando se busca educar en línea; es lo distintivo en las TIC delimitando entornos que afectan varios ámbitos del individuo en su quehacer con otros, como la manera de percibir la realidad y las interacciones derivadas. Esta revisión de literatura busca justificar al aprendizaje semipresencial en educación superior y formación docente por encima de otras modalidades formativas que resultan ser actualmente obsoletas o extremistas.

METODOLOGÍA

En esta contribución se plantea una revisión de literatura, de manera similar al trabajo publicado por Grisales y Figueroa (2022), con el propósito de justificar la relevancia de una temática de investigación educativa. Dicha revisión se realizó con base en las palabras clave del vocabulario controlado por el Tesauro de la UNESCO, pero aludiendo al sinónimo de cada concepto tal y como es manejado en México y otros países de América Latina.

Plan de búsqueda

Los recursos informativos que aquí se analizan fueron buscados conforme a su disponibilidad en línea como documentos digitalizados y con base en dos fuentes concretas: la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) donde predominan los recursos informativos en español, y EBSCOhost que abarca investigación científica desde cualquier parte del mundo y donde predominan los recursos informativos en inglés como lengua franca. Éstas dos fuentes informativas fueron seleccionadas debido a la disponibilidad de acceso libre, como en el caso de Redalyc; o autorizado mediante identificación por IP (conexión por banda ancha a la red institucional de la Universidad de Guadalajara), como en el caso de EBSCOhost.

El enfoque de análisis plantea una revisión al entendimiento conceptual de la educación superior (Llanes, Méndez y Montané, 2021), y su relación con los conceptos de educación comparada o multicultural (de Gayardon, 2022), y de educación intercultural (Molina, Ponce y Rubalcaba, 2023); así como la modalidad por donde se llevan a cabo los procesos formativos en dicho nivel de enseñanza. En una primera fase de búsqueda, el concepto de enseñanza superior se cambió por el de educación superior puesto que en América Latina se le considera una traducción más apropiada del anglicismo "higher

education"; y en una segunda fase, se vincularon otras cuatro palabras-clave al propósito de análisis teórico.

Selección y Criterios

Con el fin de tener una muestra de recursos informativos recientes que concretamente abordan hallazgos significativos, se tomaron en cuenta criterios para descartar o aceptar ciertos recursos. Los criterios de aceptación contemplan: artículos de revistas indexadas, ya sean recursos escritos en español ibérico o latinoamericano y también escritos en inglés; así como un artículo del autor publicado en revista no-indexada. La Tabla 1 a continuación sistematiza la selección realizada tras implementar el plan de búsqueda.

Tabla 1. Selección de recursos informativos digitales para revisión

Descriptor	Título de art. indexado como recurso destacado	Relación con las palabras-clave
aprendizaje semipresencial	De la revolución del software a la del hardware en educación superior	enseñanza superior
formación docente	La formación de profesores: un modelo complejo y transdisciplinario	enseñanza superior
formación profesional	Motivación y satisfacción académica en el currículo de grado en Educación: visión internacional	enseñanza superior
educación intercultural	Experiencias de movilidad saliente en alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	enseñanza superior

aprendizaje semipresencial	Efecto de competencia digital docente en el uso de aprendizaje combinado en formación profesional	enseñanza superior
aprendizaje semipresencial	Marco para el desarrollo profesional docente con el aprendizaje en línea y semipresencial para usar como guía en tiempos de crisis	enseñanza superior
formación	Ambientes híbridos de aprendizaje	enseñanza superior

MARCO TEÓRICO

Partiendo de la reflexión y aporte sociocultural de Lev Vygotsky, no hay aprendizaje al margen del contexto donde se aloje un proceso educativo; pues ningún entorno es adorno sin más alrededor de quien aprende y de quien instruye, sino parte de la explicación y el motor de su desarrollo (Suárez y García, 2022). No existe un aprendizaje abstracto ya que se aprende a través de un contexto definidor de posibilidades y limitaciones de desarrollo.

Entre las modalidades de distribución que hoy en día se conocen para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación superior, parece inconcebible la de instrucción presencial sin apoyo de las TIC en absoluto (Castaño, Garay, y Themistokleous, 2018); no es del todo imposible, aunque por su minimalismo resulta poco interesante para jóvenes adultos de la generación Z por tratarse de nativos digitales. La segunda modalidad es el aprendizaje semipresencial, apoyado con TIC en el aula o basado en estancias residenciales de medio tiempo.

La tercera modalidad es el aprendizaje flexible o híbrido, que a diferencia de la segunda requiere un rediseño de la educación superior presencial de modo que los adultos matriculados como alumnos universitarios cursen sus programas de grado en al menos un 80% de virtualidad, y asistir a un 20% restante de clases presenciales tales como prácticas

profesionales que no puedan llevarse a cabo en línea. La cuarta modalidad es el aprendizaje virtual, en línea totalmente, y enfocado tanto en educación formal (escolar) con el mismo plan de estudio presencial, en educación no-formal (continua), y en educación informal (independiente) con recursos educativos abiertos de libre acceso.

Castaño, et al. (2018), citan el cambio entre los clásicos sistemas informáticos de gestión del aprendizaje (LMS) y las plataformas web de aprendizaje con susceptibilidad para cubrir necesidades dinámicas de la educación superior en cuanto a soporte digital y en cualquiera de las tres últimas modalidades de distribución mencionadas. En la Educación Superior, más allá de repensar dichas modalidades, hay que replantear el obsoleto diseño y configuración de espacios físicos de los espacios de aprendizaje.

Los estudiantes se interesan e involucran en espacios flexibles, activos y colaborativos. Pueden rediseñarse las aulas formales de acuerdo con proyectos y no para habilidades aisladas. Hay que encontrar metodologías de enseñanza-aprendizaje que proporcionen a estudiantes las habilidades para lograr incorporarse al mercado laboral; por ello, entre las competencias que debe desarrollar un alumno universitario destacan el pensamiento crítico y la competencia de aprender a aprender, o aprender a lo largo de la vida.

Reflexionar la práctica docente en educación superior requiere traspasar los límites interdisciplinarios a fin de redimensionar su complejidad, lo que pretende fundamentar un modelo de formación docente que permita repensar la práctica y plantear una formación dinámica e interactiva del profesional consigo mismo y con sus iguales (Settati y Guzmán, 2021). Según estos autores, pueden revincularse saberes y profundizar en lo encontrado 'a través', 'entre', y 'más allá' de las disciplinas; dicho modelo propone integrar entre otros los planteamientos conceptuales, metodológicos y estratégicos como alternativa con la que se supere cierta fragmentación y compartimentación del conocimiento.

Según los análisis cualitativos y cuantitativos de Llanes, et al. (2021), los motivos

personales de los aspirantes a carreras de grado en ciencias sociales no suelen ser heterogéneos o discrepan entre sí considerablemente respecto al ámbito de conocimiento; pues en el caso específico de las ciencias educativas hay motivos intrínsecos tales como la vocación por alfabetizar y ayudar a otros a aprender, contribuyendo al desarrollo social y colectivo, así como también hay motivos extrínsecos tales como lograr una fuente de ingresos estable y la autodeterminación propia del estatus social. Por lo anterior, los motivos intrínsecos se vinculan con el desempeño profesional docente.

Por una parte, los autores citados destacan características que condicionan la formación docente inicial tales como la edad, la situación marital, la identidad de género, y la nacionalidad o situación migratoria. En América Latina, es común encontrar alumnos universitarios maduros quienes por falta de oportunidades tempranas no tuvieron acceso a educación superior en instituciones de sector público. Lo anterior pone en evidencia la necesidad de analizar la formación escolar previa, junto con los motivos personales de aspiración, para entonces adaptar los planes curriculares e incidir en la satisfacción formativa de cada uno de los aspirantes.

Por otra parte, la distribución en programas de grado por género puede verse afectada por discriminación selectiva; pero tal distribución varía en función del contexto geográfico y cultural: mientras en la Unión Europea se observa un conjunto estadísticamente 'feminizado' del 66% o mayor, en América Latina el conjunto estadístico masculino es casi la mitad en ciencias sociales y educativas ligeramente superado por el femenino que oscila entre 51 y 52% según datos de la Universidad de Guadalajara, en México (Sandoval, Arellano y Estrada, 2021). Mas aún, la discriminación a los aspirantes tiene que ver con políticas neoliberales en América Latina como lo refleja la 'autonomía' otorgada a universidades públicas y con la que se les exige del control federal (Mendoza, 2020).

Educación Superior, Intercultural y Comparada

La internacionalización es una tendencia de rápido crecimiento entre instituciones de educación superior (IES) en el mundo civilizado. Por ello, Buckner (2019) la sitúa dentro de la educación comparada al constar de procesos globales de difusión; analizando los puntos de vista emitidos por los rectores y decanos de 1439 IES en 137 países respecto a los beneficios de tal internacionalización. Dicha autora señala que los 1439 administradores de las IES en países angloparlantes tendrían más probabilidades de capitalizar beneficios en términos de concienciación internacional de sus alumnos, al igual que generar ingresos mayores.

Por su parte, Batiste, Denby y Brinson (2022) examinan el papel que juega el desarrollo de la identidad cultural en la comprensión de los encuentros de tutoría interculturales entre miembros de un personal docente pluriétnico, aplicando una adaptación teórica y presentando los componentes de un marco conceptual para desarrollar enfoques de tutoría que consideren la etapa de desarrollo de la identidad cultural de una persona. Bajo un enfoque sistemático, la autora considera los principios fundamentales teóricos en el desarrollo de la identidad cultural, combinados con las condiciones contextuales de la educación superior; lo que da como resultado un enfoque mediante el cual instructores y alumnos pueden controlar sus interacciones.

Entender en dónde resuena lo anterior da una idea de cómo los angloparlantes entienden el papel de la educación superior internacional, por ello, Cortina (2019) cuestiona cierta direccionalidad pro-europea en la producción de conocimiento dentro del campo de la educación comparada e internacional; con base en marcos teóricos desarrollados en el hemisferio sur describe cambios ocurridos en países latinoamericanos y afirma la pluralidad cultural y étnica que ha caracterizado al continente. Se advierte la destrucción del conocimiento indígena que está teniendo lugar a través de la imposición del régimen epistémico dominante, y se alienta en cambio el desarrollo de paradigmas de pensamiento e

investigación decoloniales que cuestionan las jerarquías Norte-Sur en el conocimiento para promover la igualdad y la justicia en comunidades regionales e internacionales.

El desarrollo de la identidad cultural es una forma de conceptualizar el comportamiento humano sobre la base de que a cada persona se le atribuyen ciertas características étnicas desde su nacimiento, incluyendo características culturales que se aprenden en el proceso de autodefinition como ser humano socializado en una determinada comunidad. Además, el desarrollo de dicha identidad cultural se basa en una interacción continua de creencias o costumbres, valores ético-morales y tradiciones que se adquieren como parte de la pertenencia o identificación con determinada etnia, identidad de género, edad, estatus socioeconómico, ubicación geográfica (rural o urbana) y religión. Así, el desarrollo de tal identidad cultural describe influencias que afectan las características normativas del comportamiento, pensamiento y sentimiento del grupo cultural al que pertenece el individuo.

Las instituciones de educación superior han estado promoviendo los programas de estudios en el extranjero durante mucho tiempo para mejorar la competencia intercultural y su competitividad interuniversitaria, pero la mera exposición a las diferencias culturales mientras se estudia fuera no garantiza dicha competencia intercultural; a menos que se aborden explícitamente los procesos reflexivos de los alumnos que estudian fuera de su país. Tarchi y Surian (2022) realizaron un análisis basado en problemas para mejorar la competencia intercultural en alumnos internacionales, diseñando un método para evaluar la competencia intercultural de los estudiantes a partir de las narrativas de sus propias experiencias ya que narrar es un proceso de la construcción de sentido, una forma a través de la cual un individuo expresa su orientación hacia una situación relevante.

Gran parte de la investigación educativa en los últimos años en torno a planes de estudio en el extranjero se ha centrado en identificar y medir diferentes resultados de aprendizaje en términos de habilidades, competencias, perspectivas y atributos específicos adquiridos durante las estancias correspondientes; pero menos investigación ha tomado en cuenta el cómo los entendimientos más profundos de los alumnos de intercambio, o de los que estudian a tiempo completo fuera de su país (en torno a la experiencia internacional) pudiesen cambiar y desarrollar durante tales eventos formativos. Debido a esto, Streitwieser y Light (2018) presentan un estudio fenomenográfico de cómo los estudiantes conciben y dan significado a su experiencia de educación internacional en un contexto intercultural.

Con base en la teoría de variación del aprendizaje, el análisis de datos realizado por dichos autores describe una tipología de concepciones o entendimientos de los estudiantes en torno a dicha experiencia con la que identificaron cuatro categorías de concepción de la experiencia: observación, interacción, participación y acogimiento; descritos a través de tres características constitutivas (estar en la otra cultura, relacionarse con la otra cultura, y aprender de la otra cultura). Relacionada jerárquicamente a través de aspectos críticos de variación, dicha tipología brinda un marco útil contra el cual mapear cierto 'desorden' de las comprensiones complejas de los estudiantes sobre su experiencia. Ofrece a los diseñadores instruccionales en el extranjero oportunidades para entender y diseñar mejor las experiencias de aprendizaje de los alumnos y de los instrumentos de evaluación que van más allá de habilidades, competencias, y otros resultados de aprendizaje.

Por su parte, Cabrera y Flores (2021) presentan resultados de un estudio donde se analizó la experiencia de movilidad saliente a partir de tres condiciones o dimensiones (sociohistóricas, institucionales e individuales) en alumnos de grado en educación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Su enfoque fue cualitativo-inductivo por medio de la entrevista semiestructurada, accediendo a testimonios de los estudiantes de pregrado y postgrado. El análisis de narrativas reconstruye su experiencia

vivida y sus resultados muestran dos condiciones individuales que impactaron en la movilidad: apoyo afectivo, e ingreso familiar (económico).

En una dimensión sociohistórica, las autoras destacaron las políticas institucionales de internacionalización y los intercambios interculturales; mientras que, en dimensión institucional, notaron cierta necesidad por flexibilizar el currículo y por otorgar el aval académico. De acuerdo con ellas, los estudiantes son los principales promotores y gestores en los procesos de movilidad saliente en México, y sus hallazgos inducen a reflexionar en torno a los mecanismos universitarios y a los convenios interinstitucionales vigentes a fin de potenciarla y reconocer la riqueza individual e intercultural que puede lograrse.

Sin embargo, Maldonado, Cárdenas y Cortés (2021) señalan que un análisis en torno a la gestión de los programas de movilidad estudiantil en México aún es limitado; sobre todo en el basado sobre la perspectiva de los alumnos locales. Los resultados obtenidos por estos autores a partir de una encuesta con representatividad local, aplicada a estudiantes del Estado de Guanajuato, incluyen hallazgos en torno a factores que inhiben dicha movilidad; entre los que figuran las restricciones derivadas del contexto socioeconómico de alumnos y sus familias, lo cual resalta la necesidad por diseñar políticas institucionales promotoras de movilidad que contemplen dichos factores, con tal de reducir la posibilidad de ocasionar nuevas brechas de desigualdad.

Stefanic, Campbell, Russ, y Stefanic (2019) analizaron percepciones de alumnos universitarios en torno a un módulo formativo de tipo experimental-mixto, intercultural y laboral; desarrollado conjuntamente por dos universidades, una estadounidense y otra croata, en modalidad presencial y apoyado en TIC para facilitar la instrucción. Tomaron en cuenta el impacto del estatus socioeconómico en la satisfacción de los participantes. Dichos autores aclaran que el aprendizaje activo y los papeles emergentes que juegan docentes y alumnos con perspectiva intercultural son viables en un entorno europeo-norteamericano en el que los docentes necesitan enfocarse tanto en aspectos técnicos de impartición, en la

comprensión de expectativas o percepciones de los alumnos, y en apoyar la formación profesional durante el módulo instruccional. Los docentes, la interacción entre pares, y el diseño general del curso juegan un papel conjunto en la satisfacción con el aprendizaje.

La expansión de las TIC en formación profesional ha causado que el colectivo docente al desarrollar su cometido en esa etapa escolar deba tener un óptimo nivel de competencias digitales para utilizar eficazmente las metodologías emergentes. López, Moreno, Pozo y López (2020) exponen, por lo anterior, el impacto de competencia digital en implementación del aprendizaje semipresencial de docentes en educación superior; aplicando un método cuantitativo de tipo correlacional y descriptivo. Para recabar datos, usaron un cuestionario; y sus hallazgos revelan un déficit competencial en distintas áreas de dominio digital, lo cual repercute al implementar el aprendizaje semipresencial en la etapa formativa profesional y que el profesorado nota como principal motivo de tal déficit, y concluyen con que dicha competencia impacta en el uso del enfoque cuantitativo.

Ramírez y Ramírez (2021) exponen ciertas experiencias interculturales y tecnológicas adquiridas por alumnos extranjeros en México al comienzo de la pandemia de COVID-19. El exhorto del gobierno federal mexicano para que las universidades implementasen la medida de 'sana distancia' como acción preventiva de contagio hizo que las IES mexicanas optasen por la suspensión de clases en las aulas y demás actividades presenciales. El plan institucional de contingencia privilegió el potenciamiento de los entornos virtuales de aprendizaje con el fin de preservar el cuidado de la salud en la comunidad universitaria. Desde la declaratoria de pandemia en marzo de 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud hasta el final del semestre de primavera en julio del mismo año, toda interacción escolar se realizó a distancia (por TV) en cuanto a educación básica, y en línea mediante plataformas digitales en cuanto a educación superior; modificando la expectativa de experiencia educativa de alumnos extranjeros.

La prospectiva del estudio de López, et al. (2020), está centrado en la necesidad por

continuar estimulando la participación del personal docente dentro de programas formativos ajustados a los requerimientos de la formación contemporánea, focalizados en la evolución de la competencia digital y en el uso de metodologías emergentes donde se incluya el uso de TIC a fin de adecuar la función docente a los paradigmas de la pedagogía en esta sociedad cada día más tecnologizada.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Cabe citar un estudio en educación superior intercultural, realizado por el autor de esta revisión de literatura y publicado en 2018, en donde alumnos de grado en educación fueron distribuidos en dos grupos geo-lingüísticos e instruidos con distinta modalidad formativa. La recolección de datos fue obtenida a lo largo del año escolar 2015-2016. La muestra final de 55 sujetos de estudio constó de una submuestra de 28 alumnos hispanófonos cursando en línea y otra submuestra de 27 alumnos anglófonos cursando en un aula de clase. En dicho estudio, pudo notarse que los sujetos en la submuestra B se complicaron al realizar actividades en el entorno virtual sin supervisión instruccional y demostraron preferencia por el uso de las TIC para la comunicación más que para la educación; mientras que los de la submuestra A demostraron pertenencia digital y un uso prominente de las TIC tanto para su formación como para enseñar a otros a aprender mejor.

Tal y como se mencionó en el Marco Teórico, es el estudiante latinoamericano quien ha gestionado su propia formación docente y subsecuente desarrollo profesional en la mayoría de ocasiones. Cuando uno desea realizar estudios de doctorado, siendo aspirante latinoamericano a universidad de la Unión Europea, es requisito adicional buscar a un académico acreditado que acepte fungir como tutor y/o director de tesis; no así el aspirante ciudadano de la UE a quien la universidad le asigna dicho tutor y/o director automáticamente (Kovačević, Bitušiková y Dagen, 2022). En menor medida, los aspirantes latinoamericanos a estudios de postgrado en la UE han logrado su nombramiento doctoral por convenios interinstitucionales vigentes.

En cuanto a colaboración interuniversitaria, el desarrollo de la educación superior comparada se vio afectado la mayor parte del año 2020 pues la temática central se volcó hacia los estudios en torno a la pandemia de COVID-19 incluso en revistas de investigación educativa; destacando una disminución en las revisiones ciegas por pares en revistas científicas (Nordtveit, 2021). En adición a lo anterior, se habla de un rezago en educación

superior comparada respecto al avance notorio en la clásica educación comparada del nivel básico; puesto que la investigación educativa en el mundo se ha centrado en estudios empíricos a sujetos de estudio en primaria y secundaria, ocupando los de bachillerato el segundo lugar, más que en los de pregrado, grado y postgrado (de Gayardon, 2022).

Dicho autor encuentra nula estructura institucional y que la discusión por expertos es marginal, no obstante, la educación superior abarcaría un sólido campo de investigación comparativa, forjado en torno a una comunidad de instructores comparatistas. Dicho campo en este nivel educativo resultaría increíblemente útil para un contexto altamente interculturalizado, permitiendo concebir constructos, teorías y metodologías; ayudando a fortalecer el estudio y mejorar la comprensión en educación superior a todo nivel: regional, internacional y global.

En cualquier nivel educativo, no obstante, hay movimientos sociales que demandan acción y cambio para valorar e incorporar formas de saber, lenguajes e identidades de grupos marginados a fin de incluirlos como ciudadanos plenos del Estado. La formación para la ciudadanía digital conlleva, según López, et al. (2020), un ejercicio continuo de renovación al perfil competencial en los profesionales de la educación; y el despliegue del ejercicio docente en esta época tecnificada ha orillado a que el personal docente cuente con una competencia digital que le ayude a desenvolverse en contextos enriquecidos por la variedad en recursos y aplicaciones con los cuales llevar a cabo una praxis innovadora. El análisis de estos autores determina que las pruebas estadísticas que aluden a la colaboración y a la seguridad son las áreas que más incidencia tienen al implementar el aprendizaje semipresencial.

Los sistemas educativos en el primer mundo se expanden desde hace un siglo, pero en el presente globalizador hay desigualdad creciente, al igual que segregación étnica y marginación a causa de políticas neoliberales como en América Latina. Por ello, Cortina (2019) sugiere reformas constitucionales para aumentar alcance y tipo de producción del

conocimiento en educación, ampliar el alcance de los planes de estudios, diversificar el personal docente, asegurar la equidad de género, y quitar sistemas obsoletos de conocimiento sobre los que se construyeron los sistemas educativos conservadores. Como paliativo al sesgo cognitivo en educación superior, cabe citar el papel que juega la tutoría en la formación docente inicial.

Batiste, et al. (2022) describen cómo identificar etapas formativas de identidad cultural en los entornos de tutoría en educación superior. En la medida en que los alumnos puedan emparejarse según su papel actual en determinada etapa de desarrollo, tal emparejamiento proporciona un marco teórico de principios para el potencial de crear encuentros de tutoría interculturales pluriétnicos. Por ello, hay que presentar marcos teóricos adicionales sobre los cuales se puedan desarrollar y completar estudios con base empírica para evaluar conceptos importantes en las relaciones de tutoría interculturales. Es necesaria la definición de medidas empíricas para que tutores y tutorados puedan atenderse mejor bajo enfoques estructurados que consideren a la persona completa y su identidad cultural.

La necesidad de una educación superior relevante para la competencia global, según retórica sobre implicaciones de un capitalismo académico en la educación superior, es omitida en estudios analizados por Mendoza (2020). El núcleo ideológico de las tendencias globales es liberar mercados educativos y reducir la intervención gubernamental; estos cambios neoliberales se han introducido en América Latina con diversos grados y matices de impacto. Es clara la desigualdad entre los países comparados por cambios dinámicos de la educación superior, como la masificación, la privatización y la liberación del mercado formativo. Sin embargo, no queda clara la idea de que la educación superior deba ser relevante para la competencia global, sino relevante para las necesidades particulares de sus respectivos países; por lo que el control gubernamental es necesario para que la educación superior sea relevante en este sentido.

La capacidad de respuesta por parte de los sistemas educativos, al menos al comienzo

de la pandemia por COVID-19, fue la educación virtual que condujo a circunscribir la acción formativa a ciertas ventajas y dilemas de interfaz tecnológica. La necesidad de contestar a la pregunta de cómo educar a distancia por medio de los entornos virtuales creció; por ello, es importante comprender la hibridación de medios y poner a consideración institucional iniciativas que se han dado en el rediseño y gestión de tales medios, igualmente los resultados generados en los aprendizajes, puesto que son estos procesos los que dan sentido a los esfuerzos universitarios.

Por último, no se puede lograr una educación superior intercultural y competitiva en México, América Latina y el resto del Mundo a través de una modalidad formativa enteramente presencial y minimalista; pero tampoco se debe optar por otra modalidad formativa enteramente virtual y abstracta, con base en los hallazgos observados a partir del confinamiento y distanciamiento social derivados de la pandemia por COVID-19. Como educadores, investigadores, o activistas, hay que ser partícipes en implementar las reformas necesarias; así tenga que optarse por el aprendizaje semipresencial. En el espíritu de colegialidad, hay que aportar a dicho cometido la medida completa del conocimiento, experiencia y vigor; así como procurar el apoyo de las TIC en lo posible tanto para los alumnos universitarios, así como para el personal docente alrededor del mundo lo necesario para adoptar una visión justa del mundo pluriétnico y multicultural.

REFERENCIAS

Autor (2018).

Batiste, H., Denby, R., & Brinson, J. (2022). Cross-cultural Mentoring in Higher Education: the use of a cultural identity development model. *Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning*, 30(4), 409-433. <http://doi.org/10.1080/13611267.2022.2091194>

Beltrán-del-Río, N. (2021). A useful framework for teacher professional development for online and blended learning to use as guidance in times of crisis.

Educational Technology Research and Development, 69, 7-9.

<http://doi.org/10.1007/s11423-021-09953-y>

Buckner, E. (2019). The Internationalization of Higher Education: National Interpretations of a Global Model. *Comparative Education Review*, 63(3), 315-336.

<http://doi.org/10.1086/703794>

Cabrera-Hernández, D.M., & Flores-Zamora, A.F. (2021). Experiencias de movilidad saliente en estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México)*, 51(3), 125-151.

<http://doi.org/10.48102/rlee.2021.51.3.395>

Castaño-Garrido, C., Garay-Ruiz, U., & Themistokleous, S. (2018). De la revolución del software a la del hardware en educación superior. *Revista Iberoamericana De Educación a Distancia*, 21(1), 135-153. <http://doi.org/10.5944/ried.21.1.18823>

Cortina, R. (2019). The Passion for What Is Possible in Comparative and International Education. *Comparative Education Review*, 63(4), 463-479.

<http://doi.org/10.1086/705411>

de Gayardon (2022). The state and 'field' of comparative higher education. *Oxford Review of Education*, 48(4), 439-456. <http://doi.org/10.1080/03054985.2022.2060955>

Grisales-Aguirre, A.M. & Figueroa-Vallejo, C.J. (2022). Modelado de tópicos aplicado al análisis del papel del aprendizaje automático en revisiones sistemáticas.

Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 12(2), 279-292.

<http://doi.org/10.19053/20278306.v12.n2.2022.15271>

Kovačević, M., Bitušiková, A., & Dagen, T. (2022). Emergence of current European thinking and policies on doctoral education. *European Journal of Education, Research, Development and Policy*, 57(3), 381-394. <http://doi.org/10.1111/ejed.12515>

López-Belmonte, J., Moreno-Guerrero, A.J., Pozo-Sánchez, S., López-Núñez, J.A. (2020). Efecto de la competencia digital docente en el uso del blended learning en formación profesional. *Investigación Bibliotecológica*, 34(83), 187-205.
<http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2020.83.58147>

Llanes-Ordóñez, J., Méndez-Ulrich, J.L., & Montané-López, A. (2021). Motivación y Satisfacción Académica de los Estudiantes de Educación: una visión internacional. *Educación XX1*, 24(1), 45-68. <http://doi.org/10.5944/educXX1.26491>

Maldonado-Maldonado, A., Cárdenas-Denham, S., & Cortés-Velasco, C.I. (2021). ¿Qué inhibe la participación en actividades de movilidad? Un acercamiento a la percepción de los estudiantes de educación superior en Guanajuato. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 26(88), 19-45.

Mendoza, P. (2020). Autonomy and weak governments: challenges to university quality in Latin America. *Higher Education*, 80: 719-737. <http://doi.org/10.1007/s10734-020-00511-8>

Molina-García, A., Ponce-Crespo, C.I., & Rubalcaba-Monroy, C.L. (2023). Ciudadanía y educación: una aproximación como campo de conocimiento. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 53(1), 201-228.
<http://doi.org/10.48102/rlee.2023.53.1.542>

Nordtveit, B.H. (2021). *Comparative Education Review: A 2020 Retrospective*. Chicago Press Journal CER, 65(2), 205-206. <http://doi.org/10.1086/713837>

Ráčková, M., Vranayová, Z., & Fejedelem, Š. (2019). Intercultural Education: New Challenges for Higher Education. In F. Jakab (Ed.). *Proceedings of 17th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications* (pp. 676-680).
<https://bit.ly/3BA5ObQ>

Ramírez-Martínell, A., & Ramírez-Ramírez, A. (2021). Movilidad Académica

durante la pandemia: Varados en Veracruz, México. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México)*, 51(1), 231-253. <http://doi.org/10.48102/rlee.2021.51.1.268>

Sandoval, S., Arellano, P., & Estrada, V. (2021). Análisis descriptivo de las diferencias por sexo en los estudiantes de licenciatura de la Universidad de Guadalajara. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(22), e215. <http://doi.org/10.23913/ride.v11i22.920>

Settati, A., & Guzmán, I. (2021). La formación de profesores: un modelo complejo y transdisciplinario. *Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 12, e1503. <https://bit.ly/3oam5kB>

Stefanic, I., Campbell, R.K., Russ, J.S., & Stefanic, E. (2019). Evaluation of a blended learning approach for cross-cultural entrepreneurial education. *Innovations in Education and Teaching International*, 57(2), 242-254. <http://doi.org/10.1080/14703297.2019.1568901>

Streitwieser, B.T., & Light, G.J. (2018). Student conceptions of international experience in the study abroad context. *Higher Education*, 75, 471-487. <http://doi.org/10.1007/s10734-017-0150-0>

Suárez-Guerrero, C., & García-Ruvalcaba, L.G. (2022). Ambientes híbridos de aprendizaje. *Sinéctica: Revista Electrónica de Educación*, (58), 1-5. <http://doi.org/10.7440/res64.2018.03>

Tarchi, C., & Surian, A. (2021). Promoting intercultural competence in study abroad students. *Euro-pean J. of Psychology of Education*, 37, 123-140. <http://doi.org/10.1007/s10212-021-00554-0>

CONTRIBUCIONES DEL AUTOR PRINCIPAL

Artículos en revistas indexadas

Pacheco-Cortés, C. M., Alatorre-Rojo, E. P., & Pacheco-Cortés, A. M. (2018). Peer Training Assessment within Virtual Learning Environments. *European Journal of Open, Distance and E-Learning*, [1-16](#).

Pacheco-Cortés, C. M. (2017). Digital literacy skills for instruction in a cross-cultural context. *Revista Educación y Ciencia*, 6(48), 62-79.

Pacheco Cortés, C. M. (2017). Traffic Security and Lifelong Learning in the Digital Era. *Diálogos Sobre Educación*, 8(15), 1-14. doi:[10.32870/dse.v0i15.568](https://doi.org/10.32870/dse.v0i15.568)

Libros

Alatorre-Rojo, E. P., González-Becerra, B. L., Montes-Ponce, D., Morales-Salas, R. E., Pacheco-Cortés, A. M., **Pacheco-Cortés, C. M.**, & Rosales-Almendra, M. P. (2018). *Experiencias de Problematización en Investigación Educativa [Experiences of Problematization in Educational Research]*. Huelva, Spain: Servicio de Publicaciones Universidad de Huelva (eBook). ISBN-13: 978-84-16621-09-5 (online)
URI: <http://hdl.handle.net/10272/14971>

Capítulos de libro

Alatorre-Rojo, E. P., Pacheco-Cortés, A. M., & **Pacheco-Cortés, C. M.** (2018). Evaluación del aprendizaje entre pares en entornos virtuales [Peer assessment of learning in virtual environments]. In A. M. Mora-Umaña, J. Meneses-Hernández and M. Barrientos-Amador (Eds.). *Escenarios de la investigación en educación a distancia* (pp. 67-94). San José, Costa Rica: EUNED-PROIFED.
Part of ISBN-13: 978-9-93-095822-3 (print); 978-9-93-095823-0 (online).

Siiman, L., **Pacheco-Cortés, C. M.**, & Pedaste, M. (2014). Digital Literacy for All Through Integrative STEM. In P. Zaphiris & A. Ioannou (Eds.), *Learning and collaboration technologies: designing and developing novel learning experiences* (pp. 119-127). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07482-5_12

Memorias y ponencias en congresos

Pacheco-Cortés, C. M., & Pacheco Cortés, A. M. (2014: Feb-Mar). *M-Learning and Technological Literacy: Analyzing benefits for the Apprenticeship*. Paper presented at Mobile Learning, IADIS Conference 2014 (pp. 261-265). Madrid, Spain. IADIS. Part of DOI: 10.12691/education-2-12-5 <https://eric.ed.gov/?id=ED557195>

Pacheco-Cortés, A. M., **Pacheco-Cortés, C. M.**, Alatorre-Rojo, E. P., Pereida-Alfaro, M. A., & Montes-Ponce, D. (2013). *Theoretical Construction about Application Process of the Meaningful Learning Principle*. Paper presented at E-Learn World Conference 2013 (pp. 2037-2043). Las Vegas, US: AACE.

Pacheco-Cortés, A. M., Alatorre-Rojo, E. P., **Pacheco-Cortés, C. M.**, & Montes-Ponce, D. (2012). *La interacción entre los estudiantes de la Maestría en Generación y Gestión de la Innovación del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara*. Paper presented at XII Encuentro Internacional Virtual Educa 2011 (monographic). Ciudad de México: OEA-ITESM.

Montes-Ponce, D., Pacheco-Cortés, A.M., & **Pacheco-Cortés, C.M.** (2011). *Distance Education: Alternative Training into the University of Guadalajara*. Paper presented at E-Learn World Conference 2010 (pp. 2440-2459). Orlando, US: AACE.

Pacheco-Cortés, A. M., **Pacheco-Cortés, C. M.**, & Ley-Fuentes, M. G. (2010). *Didactical Resource for Building a Concept Map Definition Inside Any Educational Environment*. Paper presented at SITE International Conference 2010 (pp. 765-768). San Diego, US: AACE.

Pacheco-Cortés, C. M., & Pacheco-Cortés, A. M. (2009). *Drop-Out from On-Line Higher Education in Mexico*. Paper presented at E-Learn World Conference 2009 (pp. 3027-3030). Vancouver, CA: AACE.

Otras publicaciones

Pacheco-Cortés, A. M., Alatorre-Rojo, E. P., **Pacheco-Cortés, C. M.**, & Montes-Ponce, D. (2015). *Interacción entre los Alumnos de la Maestría en Gestión y Generación de la Información en línea* [Student's Interactivity in School Assembly: The Case of Master's Degree on Creation and Innovation Management]. Manuscript published in non-indexed source. Part of DOI: 10.12691/education-3-2-7

Pacheco-Cortés, C. M. (2008). *Estudio relacional Ingreso-Permanencia de estudiantes de licenciatura en línea dentro de la Universidad de Guadalajara* [Study of the relation 'enrollment-permanence' in graduate curriculum online at University of Guadalajara (Mexico)]. Thesis presented to obtain the master's degree on educational technologies.

Declaración de Conflicto de Interés

Yo, **Carlos Manuel Pacheco Cortés**, mayor de edad, académico de la Universidad de Guadalajara, vecino del Municipio de Zapopan y en su cabecera urbana, en el Estado de Jalisco, de la República Mexicana; declaro que no tengo ninguna situación de conflicto de interés real, potencial o evidente, en relación con la ejecución de ningún proyecto.

Me comprometo ante el Comité Ético Científico de *Revista Educare* y ante la Comisión Nacional de Investigación en Salud (CONIS) a comunicarles de manera inmediata, si por alguna razón me enfrentara a un conflicto de interés, que pueda afectar el desarrollo de mis investigaciones.

Dado el día 13 de diciembre de 2023 en línea.

Carlos M. Pacheco

M.T.A. C. M. Pacheco Cortés

c.i.: Archivo